

Kontext-Engineering in einem Multi- Agenten-System zur Ontologiegenerierung für historische Quellen

Pongratz, Rebecca

rebecca.fen@posteo.de
Friedrich-Schiller Univesität Jena, Deutschland
ORCID: 0009-0003-2367-0437

Mitschunas, Johannes

johannes.mitschunas@uni-jena.de
Friedrich-Schiller Univesität Jena, Deutschland
ORCID: 0009-0004-3579-1399

1. Einleitung: Die Qualität KI-gestützter Prozesse in der Forschung¹

Die Nutzung großer Sprachmodelle (LLMs) in der Forschung hat das Potenzial, wissenschaftliche Prozesse zu transformieren. Die Qualität der Ergebnisse hängt jedoch maßgeblich davon ab, wie die Aufmerksamkeit des Modells auf die jeweilige Aufgabe gelenkt wird. Context-Engineering ist die Kunst, Prompts so zu strukturieren und zu filtern, dass das LLM optimal geleitet wird und präzise, aufgabenspezifische Antworten generiert. Unser Projekt „Forschungsdateninfrastruktur für historische Quellen“ (HisQu) adressiert diese Herausforderung mit einem mehrstufigen Agentenansatz. Dieser kombiniert Retrieval Augmented Generation (RAG) und gezieltes Context-Engineering zur effizienten Erstellung von Ontologien für komplexe historische Quellen wie dem Repertorium Germanicum (RG)², der Edition spätmittelalterlicher Bittschriften an die päpstliche Kurie, die aufgrund ihres lateinischen Abkürzungssystems bisher von der Forschung vernachlässigt wurde.

2. Forschungsstand: Grenzen konventioneller LLM-Nutzung

Die manuelle Ontologie-Erstellung ist zeit- und ressourcenintensiv. Unspezifische Prompts an LLMs führen häufig zu inkonsistenten Resultaten. Bestehenden Ansätzen fehlt eine systematische Methode, LLMs mit dem spezifischen fachlichen Kontext und der formalen Repräsentation einer wachsenden Ontologie zu füttern. Unser Ansatz schließt

diese Lücke, indem er die Stärken von LLMs nutzt, um eine konsistente, qualitätsgesicherte Ontologie zu entwickeln. Dies wird durch die Kombination von RAG mit dem Konzept von Ontology Embedding und Ontology Retrieval erreicht, um sowohl historische Informationen als auch formale ontologische Strukturen in den Prompt zu integrieren.

3. Methodik: Der Multi-Agenten-Ansatz mit Context-Engineering

Unser System besteht aus einem mehrstufigen Agenten-Workflow, der die Kontrolle bei den Historiker:innen belässt:

- Agent 1 (Inhaltsgenerierung) : Historiker:innen geben ihr Wissen zu einem RG-Register ein. Das System führt eine Ähnlichkeitssuche auf einem Korpus von bereits kuratierten, ontologisierten Regesten und der bereits embeddeten Ontologie durch, um relevante ontologische Strukturen abzurufen. Zusammen mit dem Input der Historiker:innen werden die fünf relevantesten Beispiele (historischer Kontext und ontologische Struktur) für ein Few-Shot-Prompting genutzt. Dies lenkt die Aufmerksamkeit des LLMs auf etablierte Konventionen und Terminologien. Finden sich keine Beispiele, wird der Prompt für ein Zero-Shot-Prompting angepasst.
- Agent 2 (Transformation) : Der zweite Agent transformiert die Ergebnisse von Agent 1 in die formale OWL/Manchester Syntax und gewährleistet mithilfe des bereitgestellten Kontexts die syntaktische und semantische Korrektheit.
- Agent 3 (Iterative Verfeinerung) : Ein dritter Agent nutzt manuelles Feedback, um Regenerierungen anzustoßen. Er erkennt die Korrekturen als neuen Kontext, um gezielt Anpassungen vorzunehmen oder alternative Vorschläge zu unterbreiten. Dieser iterative Ansatz ermöglicht eine kontinuierliche Kooperation.
- Agent 4 (Wissensbasis-Erweiterung) : Die vom Menschen kuratierte und verifizierte Ontologie-Erweiterung werden in diesem Schritt automatisch in einen Vektorraum eingebettet und der Wissensbasis hinzugefügt. Dadurch erweitert sich der Korpus für zukünftige Retrieval-Operationen kontinuierlich mit qualitätsgesicherten Daten und verbessert so die Leistung des Ontologie-Retrieval-Systems.

4. Evaluation und Ergebnisse: Konsistenz und Qualität

Der Einsatz von (Ontology)-RAG mit gezieltem Context-Engineering bietet qualitative Vorteile. Das System erzeugt konsistente und standardisierte Erweiterungen der bestehenden Ontologie, da die LLMs auf kuratierte Beispiele

und Schemata zurückgreifen. Die Anbindung an eine sich selbst erweiternde Wissensbasis reduziert Halluzinationen. Durch die explizite Lenkung der Aufmerksamkeit auf relevante Kontextteile wird eine hohe Qualität der generierten Ergebnisse gewährleistet.

5. Relevanz für die Digital Humanities: >Ein nachhaltiger Ansatz

Unser Projekt präsentiert einen robusten und skalierbaren Ansatz für die semantische Erschließung komplexer historischer Daten. Es zeigt, wie die Stärken von LLMs durch methodisches Context-Engineering und iterative menschliche Kontrolle optimal genutzt werden können.

6. Fazit und Ausblick: Kooperation und Reproduzierbarkeit

Wir demonstrieren einen Multi-Agenten-Workflow, der LLMs als steuerbares Werkzeug für die geisteswissenschaftliche Forschung nutzt. Die Kombination von RAG mit Ontology Embedding ermöglicht eine neuartige Form des Context-Engineerings, die die Aufmerksamkeit des Modells gezielt auf die relevantesten Informationen lenkt. Zukünftige Schritte umfassen die Verfeinerung der Retrieval-Methoden und die Abstraktion des Systems, sodass es für weitere historische Quellen nutzbar wird.

Fußnoten

1. Contributor Roles: Johannes Mitschunas (Conceptualization, Software, Writing - review), Rebecca Pongratz (Software, Writing – original draft & editing)
2. <https://www.romana-repertoria.net/993.html>

Bibliographie

Beckstein, Clemens, Robert Gramsch-Stehfest, Clemens Beck, Jan Engelhardt, Christian Knüpfer, und Oskar Jauch . 2022. „Digitale Prosopographie. Automatisierte Auswertung und Netzwerkanalyse eines Quellenkorpus zur Geschichte gelehrter deutscher Eliten des 15. Jahrhunderts.“ In: Digital History. Konzepte. Methoden und Kritiken digitaler Geschichtswissenschaften. Oldenbourg. DOI: <https://doi.org/10.1515/9783110757101> .

Debnath, Tonmoy, Md Nurul Absar Siddiky, Muhammad Enayetur Rahman, Prosenjit Das und Antu Kumar Guha . 2025. "A Comprehensive Survey of Prompt Engineering Techniques in Large Language Models". TechRxiv. DOI: <https://doi.org/10.36227/techrxiv.174140719.96375390/v1> .

Octavia, Arlo und Meade Cleti. 2024. "Enhancing Large Language Model Performance through Prompt Engineering Techniques". DOI: <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20704.29444>.

Polat, Fina, Hara Tiddi und Paul Groth . 2025 . „ Testing prompt engineering methods for knowledge extraction from text“. In: Semantic Web . 16: 1-34 . DOI: <https://doi.org/10.3233/SW-243719>